

10.5281/zenodo.13900704

ТАЛАЛАЕВА Екатерина Андреевнаэксперт в области электронной коммерции, бизнеса и предпринимательства,
Россия, г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ SHOPIFY ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Аннотация. Платформа Shopify представляет собой одно из ведущих решений для начинающих предпринимателей в сфере электронной коммерции. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и широкому набору инструментов, Shopify позволяет быстро создать и настроить интернет-магазин без необходимости глубоких технических знаний. Ключевыми преимуществами являются возможность кастомизации сайта, интеграция с платежными системами, автоматизация управления запасами и логистикой, а также поддержка клиентского сервиса через интегрированные CRM-решения. Помимо этого, Shopify активно используется для продвижения товаров через социальные сети и контекстную рекламу, что способствует увеличению объема продаж. Несмотря на потенциально высокие расходы на обслуживание и комиссии за транзакции, платформа остается одним из лучших решений для стартапов и малого бизнеса благодаря своей гибкости и богатому функционалу. Платформа также поддерживает масштабирование бизнеса, что делает ее идеальной для компаний, стремящихся к международному развитию.

Ключевые слова: Shopify, электронная коммерция, интернет-магазин, предпринимательство, малый бизнес, онлайн-продажи, автоматизация, маркетинг, CRM.

Введение

Электронная коммерция становится неотъемлемой частью современного предпринимательства, позволяя бизнесам эффективно взаимодействовать с клиентами и расширять свою деятельность в условиях глобального рынка. В этом контексте платформы для создания и управления интернет-магазинами играют ключевую роль, предлагая бизнесам инструменты для запуска онлайн-продаж без значительных технических вложений. Одной из самых популярных и востребованных платформ является Shopify, которая привлекает предпринимателей своей простотой, доступностью и возможностями масштабирования.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях малый и средний бизнес активно ищет эффективные решения для перехода в цифровую среду. Shopify предлагает комплексный набор инструментов для управления интернет-магазином, который позволяет начинающим предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, минимизируя необходимость в технической экспертизе. Платформа предоставляет доступ к функциям автоматизации управления запасами, аналитики продаж, интеграции с

социальными сетями и множеству других решений, что делает её привлекательной для широкого круга пользователей.

Целью данной работы является исследование особенностей ведения бизнеса в электронной коммерции на платформе Shopify для начинающих предпринимателей, а также анализ ключевых преимуществ и недостатков платформы.

1. Преимущества функционала платформы Shopify

Платформа Shopify предоставляет возможности для создания и настройки интернет-магазинов любого масштаба, без зависимости от размера компании. Независимо от того, продаются ли всего несколько товаров или же предлагается широкий ассортимент, эта платформа обеспечивает необходимую гибкость для масштабирования и расширения бизнеса, привлекая множество покупателей. Shopify активно используется представителями малого бизнеса и предпринимателями, занятыми в различных сферах. К примеру, дизайнеры аксессуаров, производители ювелирных изделий и специализированные магазины по продаже кофе или оборудования для барбекю могут с легкостью организовать свою торговлю через эту

платформу. Однако и крупные корпорации находят Shopify полезным инструментом для организации онлайн-торговли. Компании, такие как Tesla, Nestlé и RedBull, используют данное решение для создания эффективных и доступных интернет-магазинов, избегая при этом высоких затрат на услуги специализированных агентств [1].

Среди ключевых возможностей платформы можно отметить широкие возможности кастомизации, которые позволяют адаптировать внешний вид и функционал сайта под нужды конкретного бренда. Доступные темы и

шаблоны могут быть настроены без необходимости глубоких технических знаний. Платёжные решения, интегрированные в Shopify, делают процесс обработки транзакций простым и удобным, предоставляя возможность приёма различных видов оплат и улучшая взаимодействие с клиентами. Благодаря своей интуитивности, гибкости настройки и всесторонней поддержке, эта платформа является отличным решением для тех, кто стремится развивать бизнес в сфере электронной торговли [1]. Далее в таблице 1 будут отражены преимущества и недостатки платформы Shopify.

Таблица 1

Преимущества и недостатки платформы Shopify [2, с. 5]

Параметр	Описание
Преимущества	
Комплексный набор инструментов	Shopify предлагает полный спектр инструментов для управления бизнесом в интернете, включая создание сайта, управление продажами, запасами и платежами на одной платформе.
Простота в использовании	Платформа интуитивно понятна и проста в освоении, что позволяет быстро начать работу без необходимости глубоких технических знаний.
Персонализированный домен	Поддержка персонализированных доменов (например, .com, .org, .net) помогает компаниям создавать профессиональный и уникальный имидж в интернете.
Недостатки	
Высокие расходы на обслуживание	В зависимости от тарифного плана и дополнительных услуг, стоимость обслуживания может быть значительной, особенно для небольших компаний и стартапов.
Комиссии за транзакции	Платформа взимает комиссии за обработку транзакций, что может снизить прибыльность бизнеса.
Ограничения хостинга	Shopify требует использования собственного хостинга, что может ограничить гибкость настроек и технического управления для некоторых пользователей.

Если же говорить о ценообразовании Shopify, то таблица 2 будет содержать необходимые данные.

Таблица 2

Ценообразование Shopify [3, с. 30234-30244]

	Базовые модели	Shopify	Дополнительно	PLUS
Ежемесячная плата (оплачивается ежемесячно)	\$39	\$105	\$399	От 2300 долларов (на трехлетний срок)
Ежемесячная плата (оплачивается ежегодно)	\$29	\$79	\$299	Необходимо запросить ценовое предложение
Комиссия за обработку онлайн-карт	2.9% plus \$0.30	2.7% plus \$0.30	2.5% plus \$0.30	Необходимо запросить ценовое предложение
Комиссия за обработку персональных карт	2.6% plus \$0.10	2.5% plus \$0.10	2.4% plus \$0.10	Необходимо запросить ценовое предложение

Как видно из данных таблицы 2, Shopify предоставляет несколько тарифных планов, каждый из которых характеризуется возрастанием ежемесячной платы и снижением комиссий за обработку платежей по мере повышения уровня. Кроме того, повышение тарифа предоставляет расширенные возможности, такие как увеличение числа учетных записей пользователей, доступ к дополнительным вариантам доставки и международным продажам. Для большинства небольших компаний базовый тарифный план обеспечивает все необходимое для создания и управления интернет-магазином. В случае роста продаж обновление тарифа может быть экономически оправдано, так как снижение комиссий за транзакции сможет компенсировать дополнительные расходы на ежемесячное обслуживание. Для крупных торговых предприятий, нуждающихся в более сложных решениях для логистики и международной торговли, также предусмотрены более продвинутые тарифные планы.

Кроме того, существуют специализированные варианты использования. Например, Shopify Starter предоставляет за символическую плату возможности продажи через социальные сети и мероприятия, не включая в себя полноценные веб-функции. Альтернативно, тариф "Розничная торговля" предоставляет за 89 долларов в месяц инструменты для физических магазинов, однако не включает весь функционал, характерный для электронной коммерции.

Конструктор сайтов на платформе Shopify создан с целью предложить интуитивный и комплексный способ разработки функциональных, безопасных и привлекательных сайтов. Он позволяет легко создавать интернет-магазины, используя готовые темы, которые можно адаптировать под конкретные требования. Магазин приложений Shopify включает более 8000 расширений, обеспечивающих поддержку процесса продаж и разработки веб-ресурсов.

Shopify предоставляет бесплатный трехдневный пробный период, а затем месяц услуг за минимальную плату, что дает возможность протестировать различные функции, включая использование бесплатных стоковых изображений и тем. Платформа идеально подходит как для небольших, так и для крупных компаний, не требуя специальных знаний в программировании, но предлагая возможность ручной

настройки HTML и CSS для более опытных пользователей. Встроенные инструменты для SEO, библиотека стоковых фотографий и обширный выбор тем делают Shopify привлекательным вариантом для любого бизнеса.

Функция ведения блогов на платформе Shopify – это важный инструмент, который может быть полезен для интернет-магазинов. Она способствует улучшению позиций в поисковых системах, помогает удерживать существующих клиентов и привлекать новых. Shopify предоставляет возможность оптимизировать SEO для каждого поста в блоге, что включает в себя редактирование заголовков, метаописаний и добавление ключевых слов, что существенно улучшает видимость сайта и привлекает дополнительный трафик.

Shopify также предлагает систему управления точками продаж (POS), которая объединяет процессы онлайн и офлайн торговли. Это позволяет упростить процесс покупок и возвратов, объединяя их в одной системе управления. Аналитические и отчетные инструменты POS предоставляют данные о продажах как в онлайн, так и в офлайн сегментах, что делает Shopify универсальной платформой для бизнеса любого масштаба.

В маркетинговом аспекте Shopify предоставляет набор инструментов, направленных на улучшение взаимодействия с клиентами и расширение охвата бизнеса. Платформа объединяет контент-маркетинг, SEO, рекламные кампании и стратегии для социальных сетей, а также автоматизирует маркетинговые процессы и сегментацию клиентов. Аналитические инструменты Shopify позволяют отслеживать эффективность маркетинговых кампаний и принимать стратегические решения, основанные на данных.

Shopify отвечает всем основным требованиям безопасности, включая защиту данных и соблюдение стандартов PCI. Эта платформа обеспечивает защиту информации и выполнение ключевых правил безопасности, что делает ее удобной для малых и средних бизнесов, избавляя их от необходимости разрабатывать собственные системы безопасности.

Удобство использования Shopify делает его особенно привлекательным для предпринимателей, не обладающих техническими знаниями. Интуитивно понятный интерфейс и возможности настройки интернет-магазина

значительно упрощают процесс создания и управления сайтом [3, с. 30234-30244].

Одной из ключевых особенностей Shopify является встроенная аналитическая система, предоставляющая данные для принятия обоснованных бизнес-решений. Платформа предлагает широкий спектр отчетов, таких как конверсия, средний чек, возврат клиентов, а также данные о самых успешных продуктах и источниках трафика. Помимо этого, доступны маркетинговые и финансовые отчеты, что позволяет оценивать эффективность кампаний и корректировать стратегию для максимизации прибыли.

Для настройки внешнего вида интернет-магазина предусмотрено меню, которое позволяет редактировать страницы, добавлять блоги, изменять навигацию и настраивать темы, не требуя навыков программирования или дизайна [4, с. 142-158].

Таким образом можно сказать, что платформа Shopify предоставляет предпринимателям мощный набор инструментов для создания и управления интернет-магазинами любого масштаба, предлагая гибкость в настройке дизайна и функционала без необходимости глубоких технических знаний. Благодаря интеграции с разнообразными платежными системами и поддержке SEO, Shopify позволяет не только облегчить процесс продаж, но и улучшить видимость магазинов в поисковых системах, привлекая больше клиентов. Интуитивный интерфейс, широкий выбор тем и возможность кастомизации делают платформу удобной для малого бизнеса, а встроенные аналитические инструменты способствуют принятию стратегических решений, основанных на данных.

2. Маркетинг и продвижение на Shopify

Маркетинг на платформе Shopify представляет собой интегрированный набор инструментов и стратегий, которые помогают владельцам интернет-магазинов привлекать клиентов, развивать бренд и увеличивать объемы продаж. Shopify предлагает широкий спектр маркетинговых решений, которые охватывают как органические, так и платные методы продвижения, позволяя бизнесам различных масштабов и направлений адаптировать свои маркетинговые стратегии под конкретные цели.

Для успешного продвижения магазина на платформе Shopify ключевую роль играет поисковая оптимизация (SEO). С ее помощью

можно корректировать метаданные страниц, управлять URL и улучшать структуру сайта, что способствует росту его позиций в результатах поисковых систем. В условиях жесткой конкуренции это особенно важно, так как качественная SEO-оптимизация привлекает органический трафик. Таким образом, владельцы магазинов могут сократить затраты на рекламу. Более того, Shopify предоставляет инструменты для мониторинга позиций сайта и конверсий, что позволяет оперативно корректировать маркетинговую стратегию.

Еще одним значимым элементом маркетинга на Shopify является возможность интеграции с социальными сетями и маркетплейсами. Владельцы магазинов могут легко подключать свои аккаунты к таким платформам, как Facebook, Instagram и Pinterest, что обеспечивает доступ к широкой аудитории потенциальных покупателей. Эти интеграции упрощают управление рекламными кампаниями, позволяют предлагать персонализированные продукты и использовать соцсети для прямых продаж. Это особенно важно в свете роста популярности мобильной коммерции и активного использования социальных сетей.

Встроенные инструменты для email-маркетинга также играют значимую роль в маркетинговой стратегии на Shopify. С их помощью можно сегментировать клиентскую базу и отправлять таргетированные предложения, что способствует увеличению повторных покупок и повышению лояльности клиентов через персонализированные предложения. В результате, используя все эти возможности, владельцы магазинов могут устанавливать длительные отношения с клиентами и увеличивать доходы.

Если же говорить о продвижении, то после проведения оптимизационных мероприятий для интернет-магазина на базе Shopify, важным этапом становится его продвижение. Существует несколько методов, способствующих увеличению клиентской базы и повышению объема продаж.

Социальные медиа играют важную роль в привлечении новой аудитории. Рекомендуется подключить магазин к таким популярным платформам, как Instagram и Facebook, где находится большое количество потенциальных покупателей, что позволяет демонстрировать продукцию в привычной для пользователей среде.

Для привлечения целевой аудитории эффективным инструментом становится контекстная реклама через такие сервисы, как Google AdWords и Яндекс.Директ. Данный способ рекламы позволяет таргетировать пользователей, находящихся в поиске товаров, схожих с ассортиментом магазина. Создание контента, оптимизированного под поисковые запросы, не только улучшает ранжирование интернет-магазина в результатах поиска, но и привлекает покупателей, заинтересованных в товарах конкретной ниши [5, с. 95-104].

На основании вышеизложенного можно сказать, что маркетинг и продвижение на платформе Shopify предлагают владельцам интернет-магазинов широкий спектр инструментов для привлечения клиентов и увеличения продаж. Ключевую роль играет поисковая оптимизация (SEO), позволяющая улучшить позиции сайта в поисковых системах и привлечь органический трафик, что способствует снижению затрат на рекламу. Интеграция с социальными сетями и маркетплейсами, такими как Facebook и Instagram, предоставляет

возможность охватить более широкую аудиторию и управлять рекламными кампаниями с персонализированными предложениями. Встроенные инструменты email-маркетинга позволяют сегментировать клиентскую базу и отправлять таргетированные предложения, увеличивая повторные покупки и укрепляя лояльность клиентов.

3. Практические примеры ведения бизнеса и реализации поддержки клиентов на платформе Shopify

Платформа Shopify предоставляет предпринимателям множество инструментов для управления интернет-магазинами, начиная с управления запасами и логистикой и заканчивая финансовыми операциями и поддержкой клиентов. Благодаря широкому спектру встроенных функций Shopify позволяет оптимизировать все аспекты ведения бизнеса, что особенно важно для начинающих предпринимателей [6, с. 83-88]. Ниже в таблице 3 будут отражены ключевые аспекты управления запасами, логистики, финансовых инструментов и клиентской поддержки на платформе Shopify.

Таблица 3

Ключевые аспекты управления запасами, логистики, финансовых инструментов и клиентской поддержки на платформе Shopify [7]

Основные направления	Описание
Управление запасами	Встроенные инструменты для контроля остатков, автоматического обновления данных о продуктах и уведомления о необходимости пополнения запасов, что помогает оптимизировать управление складом и спросом.
Логистика	Интеграция с логистическими партнёрами, автоматизированный расчёт стоимости доставки, выбор лучших вариантов отправки и отслеживание выполнения заказов в реальном времени, минимизируя человеческий фактор.
Финансовые инструменты	Поддержка широкого спектра платёжных шлюзов (PayPal, Stripe и др.), инструменты для ведения бухгалтерии, отслеживания доходов, расходов, автоматическая генерация налоговых отчётов и управление налогами.
Поддержка клиентов	Интеграция с чатами для оперативного общения с клиентами, система возврата товаров, поддержка CRM для персонализированного сервиса и отслеживания истории покупок, что способствует повышению лояльности.

Далее рассмотрим несколько примеров компаний, чей опыт демонстрирует успешность ведения бизнеса на Shopify. Одним из примеров является компания Allbirds, которая производит и продает экологически чистую обувь. В начале своего пути компания стремилась создать эффективную платформу для продаж, минимизируя сложность управления бизнесом и снижая затраты на техническое обслуживание. Выбор Shopify позволил им быстро

выйти на рынок, сфокусировавшись на продукте и маркетинге. Ключевым моментом успеха компании стало использование встроенных инструментов для управления инвентарем, а также возможностей интеграции с маркетинговыми платформами, что позволило увеличивать аудиторию и повышать продажи [8].

Другой успешной компанией на Shopify является Gymshark, бренд спортивной одежды,

известный своими активными маркетинговыми кампаниями в социальных сетях. Компания использует Shopify для управления своим глобальным интернет-магазином, что помогает легко адаптироваться к различным рынкам и справляться с высокими пиками продаж. Важную роль в успехе Gymshark сыграли возможности Shopify в автоматизации процессов обработки заказов и интеграция с системами управления складом, что позволило сократить время доставки и повысить удовлетворенность клиентов.

Третий пример – компания Kylie Cosmetics, которая использовала Shopify для запуска и масштабирования своего онлайн-магазина косметики. Благодаря функционалу Shopify, компания смогла не только справиться с резким ростом спроса после выхода новых коллекций, но и предложить клиентам простую и удобную платформу для покупок. Shopify поддержал интеграцию с CRM-системами и системами обратной связи, что позволило улучшить клиентский опыт и наладить персонализированное взаимодействие с потребителями.

Каждая из этих компаний использовала различные возможности Shopify для оптимизации бизнес-процессов, что свидетельствует о высокой эффективности платформы в управлении онлайн-магазинами [9, с. 32-43].

Заключение

Таким образом следует отметить, что платформа Shopify предоставляет начинающим предпринимателям мощные инструменты для создания и ведения бизнеса в электронной коммерции. Ее возможности по кастомизации, интеграция с платежными системами, автоматизация бизнес-процессов и поддержка клиентского сервиса делают Shopify универсальным инструментом для компаний любого масштаба. Платформа особенно полезна для тех, кто стремится минимизировать затраты на техническую разработку и сфокусироваться на

маркетинге и продажах. Shopify не только облегчает ведение бизнеса, но и способствует его масштабированию, позволяя предпринимателям эффективно работать как на локальных, так и на международных рынках.

Литература

1. Dushnitsky G., Stroube B.K. Low-code entrepreneurship: Shopify and the alternative path to growth // *Journal of Business Venturing Insights*. – 2021. – Т. 16. – С. e00251.
2. Буянов А.С. Роль маркетплейсов в развитии электронной торговли // *Human Progress*. – 2022. – Т. 8. – №. 3. – С. 5.
3. Rustam F. et al. Classification of shopify app user reviews using novel multi text features // *IEEE Access*. – 2020. – Т. 8. – С. 30234-30244.
4. Dastane D.O. Impact of digital marketing on online purchase intention: Mediation effect of customer relationship management // *Journal of Asian Business Strategy*, DOI. – 2020. – Т. 10. – С. 142-158.
5. Ешугова С. и др. Развитие электронной коммерции в условиях цифровизации // *Новые технологии*. – 2021. – №. 3. – С. 95-104.
6. Никишкин В.В., Самарина Т.Н. Формирование экосистемы в розничной торговле: практика и перспективы (маркетинговые аспекты) // *Инновации и инвестиции*. – 2022. – №. 9. – С. 83-88.
7. Sousa M., Pais P. Staying Ahead of the Market Shopify's Mission on Democratizing e-Commerce: дис. – Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), 2021.
8. Smeds J. Beyond the Online Store – A Case Study on B2B e-Commerce in an Electronics Manufacturing Company. – 2023.
9. Murdiana R., Hajaoui Z. E-Commerce marketing strategies in industry 4.0 // *International Journal of Business Ecosystem & Strategy* (2687-2293). – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 32-43.

TALALAEVA Ekaterina

expert in the field of e-commerce, business and entrepreneurship,
Russia, Moscow

FEATURES OF DOING BUSINESS IN E-COMMERCE ON THE SHOPIFY PLATFORM FOR ASPIRING ENTREPRENEURS

Abstract. *The Shopify platform is one of the leading solutions for aspiring entrepreneurs in the field of e-commerce. Thanks to its intuitive interface and wide range of tools, Shopify allows you to quickly create and configure an online store without the need for deep technical knowledge. The key advantages are the ability to customize the site, integration with payment systems, automation of inventory and logistics management, as well as customer service support through integrated CRM solutions. In addition, Shopify is actively used to promote products through social networks and contextual advertising, which helps to increase sales. Despite potentially high maintenance costs and transaction fees, the platform remains one of the best solutions for startups and small businesses due to its flexibility and rich functionality. The platform also supports business scaling, which makes it ideal for companies seeking international development.*

Keywords: *Shopify, e-commerce, online store, entrepreneurship, small business, online sales, automation, marketing, CRM.*